

Politische Schritte zur Erschließung des CO₂-Entnahmepotenzials der Agroforstwirtschaft

Auf der Grundlage von Konsultationen mit Interessenvertretern und Experten in der trinationalen Oberrheinregion über die Jahre 2022 und 2023 beschreibt dieser Policy Brief die wichtigsten Maßnahmen zur Skalierung von Agroforstsystemen.

Wichtigste Maßnahmen:

- Rechtliche und administrative Hindernisse beseitigen.
- Wissensaustausch, Aufklärung und Demonstrationsnetzwerke fördern.
- Mehr finanzielle Anreize und Beratungen anbieten.
- Carbon Farming für die Agroforstwirtschaft nutzbar machen.

Deutschland möchte bis 2045 klimaneutral werden. Damit geht das Ziel einher, die Nettoemissionen aus dem Sektor Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF) bis 2030 auf -25 MtCO₂e zu reduzieren. [Da der LULUCF-Sektor nach wie vor ein Nettoemittent ist und es anhaltende Restemissionen aus dem deutschen Agrarsektor gibt](#), ist die Wiederherstellung der LULUCF Kohlenstoffsensorenkapazität von wesentlicher Bedeutung, um die nationalen und EU-Klimaziele zu erreichen.

Die Agroforstwirtschaft ist ein vielversprechender Ansatz für die CO₂-Entnahme auf landwirtschaftlichen Flächen, da sie in der Lage ist, sowohl ober- als auch unterirdisch Kohlenstoff zu binden - also über die organische Kohlenstoffspeicherung im Boden hinaus. Die Integration von mehrjährigen Gehölzen in Agrarlandschaften kann außerdem eine [Reihe von Vorteilen](#) mit sich bringen, wie beispielsweise eine verbesserte Bodenfruchtbarkeit, die Regulierung der Wasserqualität, eine Verbesserung der biologischen Vielfalt und

Steigerung der Gesamtproduktivität. Die Agroforstwirtschaft ist im deutschen Klimaschutzgesetz verankert und wird von mehreren EU-Rahmenpolitiken wie der EU Biodiversitätsstrategie, der Farm-to-Fork-Strategie und der Forststrategie unterstützt. Während sie auch in der EU-Verordnung über die Zertifizierung von Kohlenstoffentnahmen und Kohlenstofflandwirtschaft (CRCF) aufgenommen ist, wird sie in den Eckpunkten der deutschen [Langzeitstrategie Negativemissionen zum Umgang mit unvermeidbaren Restemissionen](#) noch nicht explizit erwähnt.

Was ist das CO₂-Entnahmepotenzial von Agroforst?

Wenn 2,4 Millionen Hektar, das entspricht 15 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Deutschland, mit mehrjährigen Gehölzen bepflanzt würden, könnte die Agroforstwirtschaft jährlich bis zu 28,8 Millionen Tonnen CO₂e binden. Dies entspräche 53 % der derzeitigen Restemissionen im Agrarsektor und übertrifft das deutsche Ziel für den Kohlenstoffabbau im LULUCF-Sektor bis 2030. Die Berechnung basiert auf dem Ergebnis einer [Literaturlauswertung](#), der zufolge Agroforstsysteme auf Ackerland mit 15% Gehölzfläche im Mittel ein Kohlenstoffspeicherpotenzial von 12 t CO₂e pro Hektar Gehölzfläche haben (einschließlich oberirdischer Biomasse). Auch wenn dieser Wert laufenden Studien der Universität Bonn zufolge - zumindest so wie er kommuniziert wird - wahrscheinlich zu hoch ist und in der Praxis nicht Stand hält, so zeigt diese Rechnung zumindest die Größenordnungen auf.

Um dieses CO₂-Entnahmepotenzials zu erschließen, müssen Agroforstsysteme und dazugehörige Förderpolitiken akzeptabel und umsetzbar sein. Dazu muss die jahrzehntelange Politik, die die Entfernung von Bäumen, Sträuchern und Hecken gefördert hat, um

Wir danken den Partnern des CDR-PoEt Konsortiums für ihren Beitrag und ihre Unterstützung

Platz für Mechanisierung und Intensivierung zu schaffen, umgekehrt werden. [4] Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) 2023-2027 unterstützt moderne Agroforstwirtschaftssysteme im Rahmen der Öko-Regelung Nr. 3 unter Säule I. Die Bundesländer können die Agroforstwirtschaft auch im Rahmen von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums (Säule 2) unterstützen.

Einige Bundesländer bieten Kofinanzierung und technische Unterstützung für die Anlage von Agroforstsystemen an. So übernimmt beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern bis zu 65 % der Anlegungskosten, während Baden-Württemberg die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen fördert. Insgesamt ist die Akzeptanz dieser Förderungen jedoch nach wie vor gering, und weist nur einen bescheidenen Aufwärtstrend auf.

Im Jahr 2024 [meldeten nur 86 Betriebe 170 Hektar unter der Öko-Regelung Nr. 3 an](#) - weit unter dem ursprünglichen Planungswert von 200.000 Hektar. Es bleibt vor diesem Hintergrund unklar, welche politischen Anpassungen erforderlich sind, um die Akzeptanz und Umsetzbarkeit von Agroforst zu erhöhen.

Beseitigung rechtlicher und administrativer Hindernisse

Rechtsunsicherheit, insbesondere in Schutzgebieten, stellt ein erhebliches Hindernis für die Einführung von Agroforstsystemen dar. Viele Landwirte befürchten, dass Systeme, die derzeit der Definition in § 4 der GAP-Direktzahlungsverordnung (GAPDZV) entsprechen, als Biotope neu eingestuft werden könnten (wenn sie nicht gut gepflegt werden) oder anderen Schutzvorschriften unterliegen könnten. Dieses Risiko ist für Streuobstwiesen in bestimmten Bundesländern bereits hoch. Hecken entsprechen nicht einmal der Definition in § 4 und sind nach geltendem Recht in ganz Deutschland bereits gut geschützt. Solche Neueinstufungen und Unterschutzstellungen verhindern die Umwandlung von Agroforstsystemen zurück in Ackerland.

Um Rechtssicherheit zu gewährleisten, müssen politische Entscheidungsträger die Rahmenbedingungen für Agrarsubventionen besser mit den Naturschutzgesetzen in Einklang bringen und den zuständigen Behörden klare, einheitliche Leitlinien an die Hand geben. Dabei sollte die Politik prüfen, § 14 Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) dahingehend zu erweitern, dass die Agroforstwirtschaft ausdrücklich einbezogen wird. So kann sichergestellt werden, dass diese rechtlich nicht als Eingriff in Natur und Landschaft gewertet wird.

Im Jahr 2020 waren [60,1 % der landwirtschaftlichen Flächen in](#)

[Deutschland verpachtet](#). Kurzfristige und restriktive Pachtverträge behindern daher langfristige Investitionen in die Agroforstwirtschaft. Die meisten Pachtverträge verbieten dauerhafte Anpflanzungen oder verlangen, dass das Land in seinem ursprünglichen Zustand zurückgegeben wird. Die Einführung längerer Mindestpachtzeiten und eines Vorkaufsrechts - nach französischem Vorbild - würde das Risiko verringern. Eine Flurbereinigung könnte ebenfalls die Einführung von Agroforst in fragmentierten Landschaften unterstützen.

Förderung von Wissensaustausch, Aufklärung und Demonstrationsnetzwerken

Nach wie vor stellen Wissenslücken ein Haupthindernis für die Einführung von Agroforstwirtschaft dar. Zwar sind sich viele Landwirte der Auswirkungen des Klimawandels bewusst, doch einigen fehlt das praktische Wissen oder die letzte Überzeugung, um Agroforstsysteme einzuführen.

Die Politik sollte Peer-Learning und regionale Demonstrationsnetzwerke unterstützen, um diese Lücke zu schließen. Die Verbreitung erfolgreicher Geschäftsmodelle und des ökologischen Zusatznutzens könnten die Wahrnehmung von Agroforst verbessern und die Akzeptanz fördern. Dies könnte insbesondere durch Schulungen und Feldtage erreicht werden, die von erfahrenen Agroforstpraktikern geleitet werden. Dies ist vor allem in Regionen mit hohem Umweltdruck, wie [Schleswig-Holstein](#), wichtig. Gegenseitiger Austausch fördert auch den Aufbau von Wertschöpfungsketten und Vertriebswege über den Direktvermarktung hinaus.

Um Wissenslücken bei Landwirten und Beamten zu schließen, sollte die Agroforstwirtschaft in die land- und forstwirtschaftliche Ausbildung einbezogen werden. Die Sensibilisierung für tragfähige Geschäftsmodelle jenseits von Subventionen kann die langfristige Akzeptanz fördern.

Welche Beispiele vielversprechender Agroforst-Geschäftsmodelle gibt es?

- [Kurzumtriebsplantagen auf Pappelbasis für die Biomasseproduktion und energetische Nutzung: Domin's Hof \(Brandenburg\) und Hof Hartmann \(Niedersachsen\)](#)
- [Gehölzstreifen mit Nussbäumen: Nusspezialist Schott \(Baden-Württemberg\)](#)
- [Hackschnitzel aus Hecken als Vieheinstreu: Bauernhof Charlois Hoeffel \(Elsass, Frankreich\).](#)

Mehr finanzielle Anreize und Beratung

Finanzielle Anreize bleiben – neben technischer Unterstützung – ein zentraler Erfolgsfaktor. Vorabzahlungen können zusätzliche Investitionskosten ausgleichen, während Fördermittel für den Pflegeaufwand Einkommensverluste in der Anfangsphase der Agroforstanlage kompensieren können. Dies setzt allerdings voraus, dass sich das Agroforstsystem langfristig als wirtschaftlich rentabler als die konventionelle Landwirtschaft erweist. Eine Alternative zu Vorabzahlungen ist die Bereitstellung von Sachleistungen, etwa kostenlose Setzlinge oder Zäune. [3]

Bei der Entscheidung über die Höhe der Unterstützung für die Agroforstwirtschaft sollten die politischen Entscheidungsträger anerkennen, dass die Agroforstwirtschaft einen Paradigmenwechsel von der Flächenexpansion und Spezialisierung zur vertikalen Skalierung und Diversifizierung und von maschinenorientierten zu arbeitsorientierten Praktiken darstellt. Relativ erfolgreiche Förderprogramme im deutschen [Agroforst-Pilotprojekt Schwarzwald-Zentrum/Naturpark Nord](#) (siehe Kasten) und in den französischen Hecken- und grünen Infrastruktur-Programmen [Plantons des haies!](#) und [Trame Verte et Bleue](#) (siehe auch [Beispielprojekt](#)) zeigen das Potenzial dieses Instruments, sofern gut konzipiert, mit anderen Maßnahmen kombiniert und in eine unterstützende Politik eingebettet.

Wie ist das Agroforst-Pilotprojekt im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord konzipiert?

Trotz einer Ausschreibungsfrist von nur 40 Tagen und eines begrenzten Fördergebiets hat das Pilotprojekt eine zweistellige Zahl von Bewerbungen angezogen. Der Naturpark übernimmt nach Eingang der Rechnungen durch die Agroforster:innen bis zu 7.000 € pro Betrieb für Pflanzgut und Materialien und übernimmt mit Unterstützung des Landes Baden-Württemberg die vorausgegangenen Beratungskosten von ca. 4.000 €. Förderfähige Anlagen (≥1 ha) erfüllen die Kriterien von §4 der GAPDZV und haben damit Anspruch auf die GAP-Grundeinkommensförderung (152 €/ha) sowie - in der Regel - die Öko-Regelung Nr. 3 (200 €/ha Gehölzfläche). Der Aufruf zur Teilnahme richtete sich an Landwirte und erfolgte u. a. über vertrauenswürdige Netzwerke und die Bauernzeitung.

Es besteht weitgehender Konsens unter den Interessenvertretern, dass die derzeitige Öko-Regelung mit 200 € pro Hektar nicht ausreicht und der Vielfalt der agroforstwirtschaftlichen Systeme nicht gerecht wird. Der Deutsche Fachverband der Agroforstwirtschaft stellte hierzu bereits 2021 fest, dass die tatsächlichen Opportunitätskosten vor Agroforst bei der Berechnung der Förderhöhe [unterschätzt](#) wurden. Daher wurde für 2026 eine Erhöhung der Zahlungen

auf 600 €/ha beschlossen. Das bedeutet 90€ pro Hektar und Jahr für ein Agroforstsystem mit 15% Gehölzflächenanteil.

Darüber [hinaus stellten Interessensgruppen fest](#), dass die Berechnung der Öko-Regelung Nr. 3 Investitionskosten von Agroforst bewusst nicht berücksichtigte, was ein breites gesellschaftliches Bündnis dazu [veranlasste](#), zu empfehlen, Investitionsförderungen wie folgt zu konzipieren:

- Zuschussfähigkeit aller Investitionskosten,
- 100 % Ausgleich für die ersten 10 Hektar,
- 80 % Ausgleich für die nächsten 10 Hektar,
- 50 % Ausgleich für jeden zusätzlichen Hektar.

Vergleicht man die bestehenden Investitionsförderungen der Bundesländer (siehe Kasten) mit den Empfehlungen des Bündnisses, so zeigen sich mehrere Unterschiede. Ein wesentlicher Punkt ist, dass die Bundesländer von den Landwirten eine Ko-finanzierung der Investitionen einfordern und Fördergrenzen festlegen, obwohl die EU-Verordnung 2021/2115 (Art. 73 (4)(c)) eine Vollfinanzierung der Agroforstanlage erlaubt. Darüber hinaus legen erste Erfahrungen mit der bayerischen Investitionsförderung nahe, dass deren Akzeptanz eventuell durch die Anerkennung von Eigenleistungen der Landwirte als förderfähige Ausgaben gesteigert werden könnte. [5]

Wie unterstützen die Bundesländer die Anlage von Agroforstsystemen?

Mehrere Bundesländer bieten für die Anlage von Agroforstsystemen Investitionsförderungen an. So kofinanzieren Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern die Anlage von Agroforstsystemen, während Thüringen, Baden-Württemberg, Brandenburg und Berlin sich auf die Kofinanzierung von technischer Hilfe und Beratung fokussieren.

In Mecklenburg-Vorpommern und Bayern erhalten die Landwirte gestaffelte Zahlungen für die Anlage von Agroforstsystemen, einschließlich Standortvorbereitung, Planung, Pflanzmaterial, Baumschutz und Pflanzung. Die Unterstützung reicht von 1.566 € pro Hektar für Niederwald mit Kurzumtrieb bis zu 5.271 € pro Hektar für Streifensysteme mit Holz-, Nuss- oder Obstbäumen. Die Zuschüsse decken bis zu 65 % der förderfähigen Investitionskosten ab, die in Bayern zwischen 2.500 € und 50.000 € liegen können. [1]

Die Förderung erfolgt über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK), die auch die Förderkriterien festlegt. Der Bund kofinanziert die Förderungen mit bis zu 60 %.

Die politische Landschaft verkompliziert sich weiter durch die Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen für Agroforst im Rahmen der Pläne zur Entwicklung des ländlichen Raums. Diese können sich in Bezug auf die Gestaltung und die Förderkriterien von Bundesland zu Bundesland erheblich unterscheiden. Aus Sicht der Landwirte würde eine Harmonisierung der fragmentierten Förderprogramme, eine Straffung der Verwaltungsverfahren und eine flexiblere Gestaltung der geförderten Agroforstsysteme die Akzeptanz erheblich verbessern.

Eine größere Flexibilität könnte beispielsweise erreicht werden, indem die Obergrenzen für die Gehölzfläche aufgehoben werden und mehr als eine Kultur zwischen den Baumreihen zugelassen wird - beides schließt derzeit innovative agroforstwirtschaftliche Systeme aus. Zusätzliche Einschränkungen bestehen für Agroforst auf Waldflächen. [2] Die politischen Entscheidungsträger sollten die Förderkriterien überarbeiten und Agroforst auch konsequenter als Ausgleichsmaßnahme für bauliche Eingriffe oder als Alternative zur Rodung überwachener Wälder auf ehemaligen landwirtschaftlichen Flächen in Betracht ziehen.

Carbon Farming und Zertifizierung

Freiwillige Kohlenstoffmärkte könnten eine sinnvolle Ergänzung zu öffentlichen Subventionen für die Agroforstwirtschaft darstellen. Die seit Dezember 2024 in Kraft befindliche CRCF-Regulierung der EU zielt darauf ab, diese Märkte als Reaktion auf die wachsende Nachfrage des Privatsektors nach hochwertigen CDR-Zertifikaten zur Erreichung von Netto-Null-Zielen zu regulieren. Langfristig könnte dies der erste Schritt zur Integration des LULUCF-Sektors in das Emissionshandelssystem der EU sein.

Eine [CDR-Berechnungsmethode für die Agroforstwirtschaft und den Bodenkohlenstoff](#) wird voraussichtlich 2025 fertiggestellt, die Zertifizierung förderfähiger Aktivitäten soll 2026 beginnen. Parallel dazu arbeitet ein Konsortium an einem deutschen [DIN-Standard](#) zur quantifizierbaren, zusätzlichen, langfristigen und nachhaltigen Speicherung von CO₂ in Agroforstsystemen und -produkten.

Während die CRCF Regulierung neue Möglichkeiten für die Agroforstwirtschaft eröffnet, bleiben ihre Auswirkungen insgesamt ungewiss. Das ehrgeizige LULUCF-Ziel der EU von -310 MtCO₂e pro Jahr bis 2030 sowie die Beschränkungen im Rahmen der sich noch in Abstimmung befindenden Green-Claims-Richtlinie könnten das Angebot an CDR-Zertifikaten für den freiwilligen Markt begrenzen. Um das Potenzial der Kohlenstoffbewirtschaftung für die Agroforstwirtschaft zu erschließen, sollten die politischen Entscheidungsträger die CRCF- und GAP-Vorschriften aufeinander abstimmen, einen einfachen und robusten Rechtsrahmen schaffen und in die Kapazitäten der Landwirte investieren, einschließlich der Förderung besonders tragfähiger Agroforst-Geschäftsmodelle für die Kohlenstoffbewirtschaftung. [Erkenntnisse aus den internationalen Kohlenstoffmärkten](#) sollten unbedingt berücksichtigt werden.

Besondere Aufmerksamkeit muss der Frage gewidmet werden, inwieweit die Auswirkungen des Rechtsrahmens für Kleinbauern und deren anhaltende strukturelle Verdrängung sowie für komplexere, kleinräumige und vielfältige Agroforstsysteme wünschenswert sind.

Über CDR-PoEt (2021-2025)

Carbon Dioxide Removals - Policies and Ethics (CDR-PoEt) untersucht, wie die Politik durch gezielte Politikinstrumente zu einer effektiven und fairen Umsetzung der CO₂-Entnahme beitragen kann. Die Arbeit basiert auf interdisziplinärer Forschung und Beratungsprozessen mit verschiedenen Interessengruppen. Das Projekt bewertet insbesondere die Machbarkeit („Was können wir aus wirtschaftlicher, soziokultureller und institutioneller Sicht tun?“) und die Wünschbarkeit („Was wollen wir tun?“) von Politikinstrumenten und Methoden zur CO₂-Entnahme in ihren spezifischen Kontexten. Die Ergebnisse bieten eine Grundlage für die Entwicklung politischer Empfehlungen auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene.

https://twitter.com/CDR_PoEt

<https://cdrterra.de/en/consortia/cdr-poet>

<https://www.linkedin.com/company/carbon-dioxide-removal-policies-and-ethics-cdr-poet/>

REFERENZEN:

- Swatek, S., Kasargodu Anebagilu, P., Jiménez Martínez, M., Luedeling, E. (2024): Agroforestry adoption in Germany: using Decision Analysis to highlight the effects of institutional barriers and funding options on system profitability. In: Lojka, B. and Hoffmannová, S. (2024): EURagroforestry 2024. Abstract book. Agroforestry – regenerating landscapes and diversifying production in Europe. 28.–31. 5. 2024. Brno. (p. 381) [Poster presentation. https://doi.org/10.11118/978-80-7509-982-2](https://doi.org/10.11118/978-80-7509-982-2)
- Böhm, C. (2024): DeFAF Themenblatt Nr. 3: Agroforstsysteme in der GAP ab 2023 - ein Überblick. https://agroforst-info.de/wp-content/uploads/2024/02/Themenblatt_3-2.Auflage-Web.pdf
- Mayr, S., Pokorny, B., Montero-de-Oliveira, F.-E., Reinecke, S. (2025): Scaling agroforestry through Payments for Ecosystem Services: A scoping review. *Climate Policy*. <https://doi.org/10.1080/14693062.2025.2490205>
- Montero-de-Oliveira, F.-E., Reinecke, S., Mayr, S., De Jong, W. (2025): Agroforestry as land-based carbon dioxide removal in central Europe: tensions between institutions, interests, and ideas hindering scaling up? *Climate Policy*. <https://doi.org/10.1080/14693062.2025.2478286>
- Maus, A. (2024): Anreize für die Agroforstwirtschaft in Deutschland: Incentivising Agroforestry in Germany: An Analysis of Eco-schemes and Investment measures in the Common Agricultural Policy. Master thesis. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. https://agroforst-info.de/sdm_downloads/abschlussarbeit-alessa-maus-2024/

IMPRESSUM

Redaktion: Sebastian Mayr und Esteban Montero (Universität Freiburg, Lehrstuhl für Waldbau), Sabine Reinecke (FiBL, CH-5070 Frick), in Zusammenarbeit mit Marcos Jiménez Martínez (Universität Bonn, AB-CDR)

Bitte wie folgt zitieren (CC BY 4.0): Mayr, S., Reinecke, S., Jiménez Martínez, M., Montero-de-Oliveira, F.-E. (2025): CDR-PoEt Policy Brief. Politische Schritte zur Erschließung des CO₂-Entnahmepotenzials der Agroforstwirtschaft. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15667027>

Verfasst im Rahmen des Forschungsprogramms CDRterra.
CDR-PoEt Koordination:
Malte Winkler, Perspectives Climate Research gGmbH, winkler@perspectives.cc
Matthias Honegger, Perspectives Climate Research gGmbH, honegger@perspectives.cc
Esteban Montero, Universität Freiburg, esteban.montero@waldbau.uni-freiburg.de

Gestaltung und Grafik: Gernot Kropf / Juni 2025